

YOSHLAR TA'LIM-TARBIYASIDA OILANING O'RNI

N.X.Ashurova

Toshkent farmatsevtika instituti
Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va
ma'rifat bo'limi boshlig'i
(90) 916-50-40

A.Xolboyev

Toshkent tibbiyot akademiyasi
2-son davolash ishi fakulteti 1 kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436179>

Annotatsiya

Maqolada o'zbek oilalarida farzand ta'lim-tarbiyasi, unda ota-ona, mahalla, oilaning o'rni ochib berilgan. Shuningdek, farzand ta'lim-tarbiyasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarga sadoqatli vorislar bo'lib kamolga yetishlarida ota-onaning hamda mahalla faollarining o'rni tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: oila, farzand, ta'lim-tarbiya, qadriyatlar, urf-odatlar, ma'naviyat, millat.

Аннотация

В статье описывается воспитание детей в узбекских семьях, роль родителей, махалли и семьи. Также большую роль в воспитании детей играют национальные идеи, обычаи и традиции.

Ключевые слова: семья, ребенок, воспитание, ценности, традиции, духовность, нация.

Abstract

The article describes the upbringing of children in Uzbek families, the role of parents, mahalla and family. National ideas, customs and traditions also play a major role in the upbringing of children.

Keywords: family, child, upbringing, values, traditions, spirituality, nation.

Oila kichik vatan demakdir. Oila farovon bo'lsa jamiyat taraqqiy topadi. Azal-azaldan o'zbek xalqi oilaparvar hisoblangan. Shuningdek, o'zbek xalqining bolajonligi, farzandlar kamolini ko'rishlik yo'lidagi tinimsiz mehnatini eslab o'maslikning iloji yo'q. Sababi har bir xalqning o'z boyligi milliy qadriyati bo'lgani singari o'zbek xalqining ham shu fazilatlarini e'tirof etiladi.

Oilada ayniqsa farzand tarbiyasiga alohida ahamiyat beriladi. Farzand dunyoga kelishi bilan uning odobi-xulqi, ta'lim-tarbiyasiga ahamiyat beribgina qolmay, milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz ruhida kamol topishiga e'tibor qaratishadi. O'zbek mahalallalariga qadam ranjida qilgan har bir inson yoshlar ta'lim-tarbiyasi, uning odobi, xulqi, muomala madaniyatiga guvoh bo'lishadi. O'zbek xonadonida kamolga yetgan har bir yosh borki, salomini darig' tutmaydi, qo'li ko'ksida kattalarga ehtirom ko'rsatadi. Bu ham oilada ota-ona, bobo-buvilar tomonidan o'rgatilgan va yoshlar ongiga singdirilgan ijobiy fazilatlarimizdan biridir. Shu bois ham xalqimiz orasida "Qush uyasi qo'rganini qiladi" degan iboralar mavjud.

O'zbek xonadonlarida o'g'il bola tarbiyasi bilan otalarimiz, qiz bola tarbiyasida esa onalarimiz shug'ullanishgan. Agar oilada farzand tarbiyasida ota-ona tomonidan loqaydlikka yo'l qo'yilsa, kelajakda salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi sinalgan haqiqat. Loqaydlik, e'tiborsizlik farzand tarbiyasining tanazzuliga olib boradi. Shu bois ham bu masalalarda doimo

ota-onalarimiz e'tibor qaratishlari zarur. Yana shu o'rinda xalqimizning iborasini yodga olsak: "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona".

Azaldan farzandlar ta'lim-tarbiyasida mahalla oqsoqollari, aholining o'rni ham sezilarli darajada bo'lgan. Farzand biror bir xatoga yo'q qo'ysa yoki biror bir odatga ega bo'lmasa aholi tomonidan o'rgatilgan va o'rni bilan dashnom ham berib qo'ygan. Buning barchasi bolaning chiroyli odobi bilan ulg'ayishini maqsad qilishgan va bunga harakat qilgan. Bu kabi dashnomlar mahalla aholisi tomonidan berilgan paytlarda bolaning ota-onalari har doimo to'g'ri tushunishgan va bunga e'tiroz qilishmagan. Farzandining yonini olishmagan.

Bundan ko'rinib turibdiki, farzand ta'lim-tarbiyasida nafaqat oilaning balki mahallaning ham o'rni kattadir. Buyuk alloma Abu Ali ibn Sino farzand tarbiyasi haqida shunday ta'rif bergan edi: "Yosh bola ta'lim-tarbiya oladigan joyda odob-axloqli, turish-turmushi namunali bolalar bo'lishi lozim. Zero, yosh bola har bir narsani ularga taqlid qilib o'rganadi va ular bilan do'st bo'ladi".

Shunday ekan, farzand ta'lim-tarbiyasida oilaning, ota-onaning o'rni beqiyosdir. Shu bois ota-onalarimizning ham tafakkur olami ma'rifat bilan yo'g'rilgan bo'lishi, milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'alarimiz ruhida sug'orilgan bo'lishi lozim. Sababi o'zidagi bor bo'lgan fazilatlarni o'z farzandiga yuqtiradi va o'rgatadi.

O'zbek adabiyotining durnona asarlaridan biri Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romanidagi ota-bola munosabatlari yodimga tushib ketdi. Naqadar buyuk ma'rifatparvar xalqimizning oiladagi farzand tarbiyasini u bilan kechgan muloqotlarda yuqori o'rinlarda ko'rsatib bera olgan. Kichigidan tortib kattasigacha sizlab murojaat qilishi bu ma'naviyatning, axloqning bir ko'rinishidir. Ota-ona so'zlashganda ularning fikrini bo'lmaslik yoxud ota o'tirgan uyning tomiga farzand chiqmasligi, doimio kattalarga bo'lgan hurmatning yuqori darajasi ... bularning barchasi o'zbek oilalarida an'anaga aylanib ulgurgan va farzandlar ong-u tafakkuriga singdirilgan.

Yoxud asarda Kumush o'lim to'shagida yotgan bir axvolida xonaga qaynotasi kirib kelish epizodida Kumush o'rnidan turmoqchi bo'ladi. Bu epizodni oddiy bir jarayon yoki voqea sifatida qarashingiz ham mumkin. Ammo bu yerda o'zbek ayolining naqadar odobi, ibosi, sharm-xayosi va eng asosiysi kattalarga bo'lgan hurmatining bir belgisi aks ettirilgan.

Otabekning ota-onasiga itoatkorligi, ularni har qanday holatda ham hurmatini joyiga qo'yish holatlari mahorat bilan chizib beradi. Bugungi kunda globallashuv jarayonida yoshlarimiz internet tarmog'iga bog'lanib qolayotgan bir paytda, o'zbek qadriyatlarimiz singdirilgan bu kabi asarlarni mutolaa qilidirish maqsadga muvofiqdir.

O'zbek oilalarida keng tarqalgan halollik, to'g'rilik, bировlar haqiga xiyonat qilmaslik, xayr-ehson, sahovat va muruvvat, tejamkorlik va isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik kabi fazilatlar milliy va diniy qadriyatlar zahirida shakllangan va ular oilaviy tarbiya natijasida ota-onalardan bolalarga o'tib, ularning ma'naviy dunyosini boyitgan. Oilaning muhim vazifalaridan yana biri kommunikativlik bo'lib, uning mazmunini oila a'zolarining o'zaro aloqalari, ommaviy axborot vositalari bilan oila a'zolari o'rtasidagi yaqin aloqani ta'minlash, tevarak-atrof dagi tabiatni, ijtimoiy muhitni idrok qilish kabi masalalar tashkil etadi. Keyingi yillarda yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda ommaviy axborot vositalarining ta'siri katta bo'lmoqda. Yoshlarning ko'rgan-eshitgan, o'qigan narsalarini o'zlashtirishlarida va tegishli xulosalar chiqarishlarida oila ham vositachilik vazifasini bajarishi lozim.

Shuni ta'kidlash lozimki, bola ota-onaning va kattalarning kiyinishi, fe'l-atvorini sinchkovlik bilan kuzatadi. Shuning uchun ota-onalar bolalarning bu xususiyatiga befarq qaramasliklari kerak. Ba'zi ota-onalar farzandlari bilan kamroq muloqotda bo'lishi ulardan o'zlarini uzoqroq tutish bilan obro' orttirishni o'ylashadi. Ularning nazarida, go'yo farzand bilan qancha kam uchrashilsa, shuncha ko'proq obro' qozonish mumkin. Bu mutloqo noto'g'ri tushuncha, ota-ona o'z farzandi bilan qancha kam muloqotda bo'lsa, ular o'rtasida begonalashish, loqayd bo'lish holatlari kelib chiqadi. Ayrim ota-onalar bola bilan faqat rasmiyatchilik orqali obro' orttirishga harakat qilishadi, xolos. Bolaga tanbeh berishadi, uning barcha xatti-harakatlarini cheklab qo'yishadi, bo'lar bo'lmasga jerkib, siltab tashlashadi. Kuzatishlarimizga ko'ra, farzandlarga ortiqcha pand-nasihat qilaverish yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin. Chunonchi, ba'zi ota-onalar arzimagan iker-chikirlar bo'yicha ham uzundan-uzoq o'git-nasihat qiladilar, o'zlarining nasihatgo'yiligini burch deb hisoblaydilar. Mayda gaplik, ezmalik bilan o'g'il-qizlar o'rtasida obro' qozonib bo'lmaydi. Oilada bolani tozalikka, tartibilikka, go'zallikni sevishga o'rgatish kerak. Buning uchun, avvalo, uydagi barcha buyumlar did bilan tanlab, joylashtirilgan, toza, saranjom-sarishta bo'lgani ma'qul. Chunki, bolaga ikki xil narsa ko'proq ta'sir qiladi. Birinchisi, bolaning ko'ziga tez-tez tashlanadigan buyumlar va odamlar o'rtasidagi munosabat bo'lsa, ikkinchisi, bolaning o'ziga bevosita tegishli bo'lgan narsalar – kiyim-kechak, idish-tovoqlar, kitoblar, o'yinchoqlar, yozuv stoli va boshqalardir. Bola o'z buyumlarini asrab-avaylab, toza-ozoda, saranjom-sarishta qilib yurishga o'rgansa, u yoshi ulg'aygan sayin go'zallikning murakkab ko'rinishlari – tabiatdagi uyg'unlikni, san'atdagi nafosatni payqab olish uchun tayyorlana boradi.

Taniqli alloma va pedagog Abdulla Avloniy ham oilada bolalar tarbiyasi to'g'risida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ajoyib fikrlarni bayon qilgan. U o'zining "Yashnagan o'lka va axloq" kitobida yozganidek, bolaning sog'lig'i va baxti, avvalo, uning yaxshi tarbiyalanishiga, badanining tozaligiga, e'tiqod hosil qilishiga, yaxshi xulqqa ega bo'lishiga, uni g'ayriaxloqiy xatti-harakatlardan ogohlantirilishiga bog'liq.

Demak, har bir farzand oilada tavallud topib, ilk odob-axloq va tarbiya ko'nikmalarini oiladan, ota-onasidan bilib o'rganar ekan. Bunda ota-onaning o'zlari farzandlar tarbiyasida qanchalik mas'ul ekanliklari va bu ulug' mas'uliyatni qanchalik his qilishlariga bog'liqdir. Oiladagi o'g'il va qiz farzandlarning har biriga yarasha odob-axloq va tarbiya usullari mavjud. Xullas, ota ham, ona ham yaxshi niyat bilan farzandlar ta'lim-tarbiyasini bosh maqsad deb bilishsa va shunga yarasha harakat qilishsa, go'zal natija va samaralarga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyevning «Kamolot» e'shlar ijtimoiy harakatining IV Qurultoyidagi nutqi. 30 iyun 2017 y.
2. Azimov A. (1991) Islom va hozirgi zamon. – Toshkent: O'zbekiston.
3. Vospitanie trudnogo rebënka: deti s deviantnym povedeniem. pod. red. M.I. Rojkova. –M.: gumanit.izd. centr «VLADOS», 2003 g.
4. Grishin V.V., Lushin P.V. Metodiki psixodiagnostiki v uchebno-vospitatelnom proçesse. - M., 2001. - 47 s.
5. Sotrudnichestvo uchitelya i shkolnogo prakticheskogo psixologa. Sbornik nauchno-metodicheskix trudov. Pod.red A.K.Markovoy. –M.: 2003 g.
6. Oilaviy muhit va bolalar //Qalqon. – 2006, - №1.- B.14-15.